

ЧУВАШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. И. Я. ЯКОВЛЕВА

2024

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Актуальные проблемы оздоровительной и адаптивной физической культуры
Актуальные проблемы профессиональной подготовки специалистов по физической культуре
Инновационные технологии спортивной тренировки
Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта
Социокультурные и психологические проблемы физической культуры и спорта
Физическое воспитание учащейся молодежи

Материалы XIV международной
научно-практической конференции

Чебоксары

14 ноября 2024 года

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. Я. ЯКОВЛЕВА»

Материалы

XIV международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА»

14 ноября 2024 года

Чебоксары

УДК 796/799(082)
ББК 75я43
А-437

Актуальные проблемы физической культуры и спорта: материалы XIV Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 14 ноября 2024 г.) / под ред. Г. Л. Драндрова, А. И. Пьянзина. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2024. – 705 с.

Печатается по решению ученого совета Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева (протокол № 4 от 29.11.2024 г.).

ISBN 978-5-88297-795-4

В сборнике представлены материалы XIV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта». В статьях обсуждаются актуальные проблемы физического воспитания учащейся молодежи, оздоровительной и адаптивной физической культуры, профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту, инновационные технологии спортивной тренировки, медико-биологические, социокультурные и психологические проблемы физической культуры и спорта.

Сборник адресован специалистам в области физической культуры и спорта, преподавателям вузов, студентам, тренерам и спортсменам, а также всем заинтересованным лицам.

Научное редактирование:

Доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики физической культуры и спорта Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева **Г.Л. Драндров**, г. Чебоксары, Россия;

Доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики физической культуры и спорта Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева **А.И. Пьянзин**, г. Чебоксары, Россия.

Редколлегия:

Кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики физической культуры и спорта Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева **В.П. Симень**, г.Чебоксары, Россия;

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева **Л.А. Дюкина**, г.Чебоксары, Россия;

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева **С.Д. Зорин**, г.Чебоксары, Россия.

© Авторский коллектив, 2024

© Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 2024

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

ОТРАЖЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БЕГУНОВ НА 400 МЕТРОВ НА ИНТЕНВНУЮ НАГРУЗКУ

REFLECTION OF HEART RATE VARIABILITY IN 400-METRE RUNNERS AT INTENSE LOAD

Р.А. Бурнашев
R.A Burnashev

*Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик,
Узбекистан*
Uzbek State University of Physical Education and Sports, Chirchik, Uzbekistan

rashid_burnashev@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние бега на 400 метров на вариабельность сердечного ритма (ВСР) у спортсменов. ВСР, отражающая баланс симпатической и парасимпатической нервной системы, выступает важным показателем адаптационных возможностей организма. Приведены данные об изменении ВСР у спортсменов в процессе бега на 400 метров в посленагрузочном периоде, а также какие выводы можно сделать на основе полученных данных.

Ключевые слова: ВСР, интенсивность нагрузок, бег на 400 метров, оптимизация нагрузок.

Введение. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) — это показатель, характеризующий колебания интервалов между сердечными сокращениями. ВСР отражает взаимодействие симпатической и парасимпатической нервной системы и является важным индикатором состояния здоровья и уровня тренированности спортсменов [4]. В спортивной практике этот показатель используется для оценки адаптационных возможностей организма к нагрузкам и уровня восстановления после них. Бег на 400 метров представляет собой скоростно-силовую дисциплину, требующую от спортсменов значительных усилий. При выполнении такой работы происходит резкое усиление симпатической активации и подавление парасимпатической [2]. Это может влиять на вариабельность сердечного ритма как во время выполнения нагрузки, так и в восстановительный период.

Физиологические основы ВСР и бег на 400 метров. Для понимания ВСР важно рассмотреть влияние различных компонентов нервной системы на сердечный ритм. Симпатическая нервная система отвечает за повышение

частоты сердечных сокращений (ЧСС), а парасимпатическая — за замедление ритма сердца и повышение его variability. При выполнении скоростной нагрузки на 400 метров происходит значительное снижение ВСР из-за доминирования симпатической активности, что заметно на показателях RMSSD и LF/HF [3]. Анализ изменений ВСР до, во время и после нагрузки позволяет оценить эффективность восстановления и уровень тренированности спортсмена. Применение ВСР в тренировочном процессе помогает оптимизировать нагрузки и предотвратить риск перетренированности, повышая спортивные результаты. При выполнении интенсивной нагрузки, как в беге на 400 метров, ЧСС у спортсменов может значительно повышаться, что связано с доминированием симпатического воздействия. Парасимпатический тонус, напротив, подавляется, что приводит к снижению ВСР [1]. На дистанции 400 метров спортсмены работают на предельной мощности, и за столь короткое время (около 55–57 секунд у квалифицированных бегунов) организм испытывает высокое напряжение. Это приводит к усиленной активации симпатической нервной системы, что оказывает влияние на показатели ВСР. Обычно сразу после нагрузки, по мере восстановления, происходит плавное восстановление парасимпатического тонуса, что позволяет регистрировать увеличение ВСР.

Методы исследования. Для получения показателей о ВСР у бегунов на 400 метров были использованы следующие методы исследования. Анализ научно-методической литературы, где были изучены мнения авторов изучающих ВСР квалифицированных бегунов на 400 метров. Определение бегунов, которые будут участвовать в педагогическом эксперименте длительностью 4 микроцикла, состоящие из 7 дней каждый. Инструментальный метод с применением системы мониторинга сердечно-сосудистой системы организма спортсменов с помощью «Polar Team Pro» и для обработки данных был применен метода математической статистики с помощью программы Excel.

Методы оценки variability сердечного ритма у бегунов на 400 метров. Для оценки ВСР использованы следующие методы:

Временные показатели — анализ интервалов RR, включая SDNN (стандартное отклонение всех нормальных интервалов) и RMSSD (корень из квадратов последовательных разностей интервалов RR).

Спектральный анализ — который позволил разделить variability сердечного ритма на компоненты (HF и LF), которые показывают активность парасимпатической и симпатической систем [5].

Эти методы помогли оценить изменения ВСР в процессе нагрузки и восстановления.

Исследование variability сердечного ритма у бегунов на 400 метров. Для изучения влияния тренировочной нагрузки в беге на 400 метров на ВСР были проведены наблюдения с участием квалифицированных спортсменов приблизительно одинакового уровня подготовленности. В

процессе исследования фиксировали электрокардиограмму (ЭКГ) до, во время и после нагрузки с помощью датчиков «Polar Team Pro».

До нагрузки. В состоянии покоя у спортсменов с высоким уровнем тренированности наблюдался высокий показатель RMSSD и SDNN, что свидетельствовало о доминировании парасимпатического отдела нервной системы. Во время нагрузки. В беге на дистанцию 400 метров происходит значительное снижение BCP, что связано с усилением симпатической активации. Уровень RMSSD резко падает, а LF/HF значительно увеличивается. После нагрузки. Сразу после завершения дистанции начинается постепенное восстановление BCP. Чем быстрее восстанавливаются показатели RMSSD и SDNN к исходным значениям, тем более эффективны адаптационные возможности организма спортсмена.

Ниже приведен график изменения RMSSD у спортсменов на разных этапах бега на 400 метров:

Рисунок – Показатели BCP у бегунов на 400 м до (слева) и после нагрузки (справа)

На рисунке видно, что до нагрузки показатели RMSSD высокие, в процессе бега они резко падают, а затем постепенно восстанавливаются. Период восстановления BCP — ключевой индикатор состояния сердечно-сосудистой системы спортсмена.

Выводы. Вариабельность сердечного ритма является важным показателем, который помогает оценить состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов и их адаптационные способности. Бег на 400 метров вызывает значительное снижение BCP, что связано с резким усилением симпатической активности. По скорости восстановления BCP можно судить о тренированности спортсмена и его способности к восстановлению.

Использование анализа BCP в тренировочном процессе позволяет корректировать нагрузки и отслеживать состояние спортсмена, предотвращая перетренированность и повышая эффективность тренировок.

Литература

1. Letti T., Bricout V.A. Interest of analyses of heart rate variability in the prevention of fatigue states in senior runners // Auton Neurosci. Vol. 12, № 173. 2013. P.14–21

2. Велибеков Я.В., Викулов А.Д. Регуляция сердечной деятельности и интенсивность процесса восстановления у спортсменов высокой квалификации // Вариабельность сердечного ритма: теор. аспекты и практ. применение: Тез. докл. IV Всероссийского симпозиума с международным участием, 19–21 ноября 2008 г. Ижевск, 2008. С. 63–65.
3. Гуштурова И.В., Телепов В.Н. Особенности вариабельности сердечного ритма и центральной гемодинамики у спортсменов легкоатлетов в предсоревновательном периоде // Вариабельность сердечного ритма: теор. аспекты и практ. применение: Мат. V Всероссийского симпозиума с международным участием, 26–28 октября 2011 г. Ижевск, 2011. С. 248–257.
4. Иорданская Ф.А., Малкин Р.В. Вариабельность сердечного ритма в оценке функционального состояния спортсменов [(по программе “Omega-S”) // Вестник спортивной науки. 2019, №1. С. 55-56.
5. Калиниченко И.А., Скиба О.А. Использование анализа вариабельности сердечного ритма в оценке адаптированности организма спортсменов различной квалификации к соревновательным нагрузкам // Вариабельность сердечного ритма: теор. аспекты и практ. применение: Мат. V Всероссийского симпозиума с международным участием, 26–28 октября 2011 г. Ижевск, 2011. С. 265–266.

МОЩНОСТЬ АЭРОБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА И ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

SPORTSMEN’ CAPACITY OF AEROBIC CAPABILITIES ENGAGED IN CROSS-COUNTRY SKIING, DEPENDS ON SPORT SKILL LEVEL AND GENDER FEATURES

Ю.С. Ванюшин, Р.Ш. Файзрахманов
Yu.S. Vanyushin, R.SH. Fayzrakhmanov

Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia

fshrustam@gmail.com

Аннотация. Аэробные возможности спортсменов играют ведущую роль в достижении высоких спортивных результатов в циклических видах спорта, к которым относятся лыжные гонки. Целью исследования явилось выявление значений мощностных характеристик аэробных возможностей лыжников-гонщиков для суждения об их функциональном потенциале в зависимости от уровня спортивного мастерства и гендерных особенностей. В результате проведенных исследований оказалось, что лыжники-гонщики, имеющие более высокий уровень спортивного мастерства, обладали на достоверную величину более значительными абсолютными и относительными показателями максимальной аэробной мощностью.

Abstract. Sportsmen’ capacity of aerobic capabilities play main role in achieving high sport level results in cycle sports, especially cross-country skiing. The main aim of this research was finding values capacity of aerobic capabilities identifications of cross-country skiers in particular for judging their functional potential depending’s on their level of athletic skill and

16. Ашурматов Алишер Турдиматович, профессор кафедры «Теория и методика спортивного многоборья», Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, Фергана, Узбекистан, ashurmatov-a@gmail.com
17. Ашуркова Светлана Фёдоровна, профессор кафедры теории и методики волейбола, баскетбола, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик, Узбекистан, svetlana_ashurkova@mail.ru
18. Аъзамов Рухуллох Махмуджонович, доцент кафедры «Спортивная деятельность», Alfraganus university, Ташкент, Узбекистан, azamov2020phd@mail.ru
19. Бабаева Х.У., преподаватель, Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, Фергана, Узбекистан
20. Баранов Владимир Алексеевич, студент, Поволжский государственный университет физической культуры спорта и туризма, Казань, Россия, rafamina@mail.ru
21. Баширова Дилара Мансуровна, старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и спорта, Поволжский государственный университет физической культуры спорта и туризма, Казань, Россия, bashirovadi@mail.ru
22. Бекасова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Училище олимпийского резерва №1, Санкт-Петербург, Россия, bessy@bk.ru
23. Белов Сергей Александрович, магистрант, Нижегородский государственный университет им. Козьмы Минина (Мининский университет), Нижний Новгород, Россия, belovsa20000116@mail.ru
24. Блинова Екатерина Дмитриевна, аспирант, Шуйский филиал Ивановского государственного университета, Шуя, Россия
25. Бокиев Фазлиддин Хабибжонович, преподаватель, Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, Фергана, Узбекистан, fazliddinboqiyev1995@gmail.com
26. Бочкарев Степан Алексеевич, студент, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина (Мининский университет), Нижний Новгород, Россия, stepan.bochkarev.00@mail.ru
27. Бровкин Андрей Павлович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теория и методика легкой атлетики и гребных видов спорта им. Г.В. Цыганова», Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия, brovkin333@list.ru
28. Бронский Евгений Васильевич, кандидат педагогических наук, профессор кафедры физической культуры и спорта, Павлодарский педагогический университет им. Э. Моргулана, Павлодар, Казахстан, evena_salto@mail.ru
29. Брызгун Владислав Витальевич, магистрант, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Краснодар, Россия, vlad.bryzgun@mail.ru
30. Брызгун Татьяна Леонидовна, директор детско юношеской спортивной школы, Джанкой, Россия, tata-lovy@mail.ru
31. Бубнов Егор Павлович, студент, Училище олимпийского резерва №1, Санкт-Петербург, Россия, bessy@bk.ru
32. Бумарсков Павел Алексеевич, студент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Москва, Россия, pr-azdnik@yandex.ru
33. Бурнашев Рашид Ахадович, Ph.D., доцент кафедры «Теория и методика легкой атлетики», Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик, Узбекистан, rashid_burnashev@mail.ru
34. Быков Олег Леонидович, врач, Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта, Могилев, Беларусь
35. Валинуров Радик Радифович, старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта, биологии и методики их преподавания, Набережночелнинский

Утепов А.А. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ПОДГОТОВКИ КАРАТИСТОВ 14-15 ЛЕТ	344
Фаттахов Р.В. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ НА ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ УДАРА ПО МЯЧУ НОГОЙ ФУТБОЛИСТОВ 8-9 ЛЕТ	347
Халмухамедов Р.Д., Алимова Д.А. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН БОКСЕРОВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ	353
Химаков В.В. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ	358
Шералиев С.С.У., Ахмадов И.А. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ГИБКОСТИ У ТАЭКВОНДИСТОВ 6-7 ЛЕТ	361
Davlatov D.N.U. THE IMPORTANCE OF TRACK AND FIELD EXERCISES TO INCREASE THE OVERALL ENDURANCE OF GIRLS INVOLVED IN TRIATHLON	364
Erkayev E.A. TECHNOLOGY FOR IMPROVING ENDURANCE IN MIDDLE AND LONG DISTANCE RUNNERS	367
Kuchkarov F.B. MAXIMUM ANGULAR SPEED OF THE KINEMATICS OF THE COACH'S STANDING POSITION FOR THE BOXER'S LEFT-HAND DIRECT PUNCH IN INDIVIDUAL TRAINING	369
Kuchkarov F.B. DETAILED ANALYSIS OF HIP, KNEES AND ANKLES KINEMATICS IN THE COACH'S STANDING POSITION FOR THE BOXER'S LEFT-HAND DIRECT PUNCH	374
Niyazova R.R. THE USE OF INSTRUMENTAL TECHNIQUES THAT DETERMINE THE LEVEL OF FUNCTIONAL FITNESS OF YOUNG TRIATHLETES	382
Qodirova Kh.M.K. TECHNIQUES FOR WORKING WITH THE BALL IN RHYTHMIC GYMNASTICS	385
Tojimatov O.D.O. DEVELOPMENT OF THE FAST-POWER QUALITIES OF WEIGHTLIFTERS	388
Tokhtabaev N.T., Toirov F.R.U. ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF A STAGED GROWTH OF SPORTS RESULTS OF COUNTRY HIGH JUMPS BY PREPARATORY GROUPS	391
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА	396
Бурнашев Р.А. ОТРАЖЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БЕГУНОВ НА 400 МЕТРОВ НА ИНТЕНВНУЮ НАГРУЗКУ	396
Ванюшин Ю.С., Файзрахманов Р.Ш. МОЩНОСТЬ АЭРОБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА И ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ	399